

Kanatlılarda Neoplastik Hastalıklara Bakış

Emine ÇAKIRTAŞ^{1*}, Timur GÜLHAN²

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Türkiye

emine.cakirtas@hotmail.com*(Corresponding Autor)

ORCID : 0009-0007-7938-0227

timur.gulhan@omu.edu.tr

ORCID: 0000-0003-4798-1427

Basım/Published:25.07.2025

How to cite: Çakirtaş, E and Gülhan T (2025) Overview of Neoplastic Diseases in Poultry/VZS, 1(1), 119-130.

Atıf yapmak için: Çakirtaş, Eve Gülhan T (2025) Kanatlılarda Neoplastik Hastalıklara Bakış VZS, 1(1), 119-130.

Özet: Kanatlı hayvanlarda neoplaziye neden olan hastalıklar arasında, herpesvirüsün neden olduğu Marek hastalığı ve retrovirüslerin neden olduğu Avian Leukosis ve Retiküloendotelyozis ve etiyojisi belli olmayan hastalıklar yer almaktadır. Bu hastalıklar hem mortalite hem de depresif performanstan kaynaklanan ekonomik kayıplardan sorumludur. Marek hastalığı virüsü (MHV) ve Avian leukosis virüsleri (ALV) 'ler tüm dünyada yaygındır ve belirli yerlerde ortaya çıkan yeni suşlar sınırlar ötesine yayılarak ulusal hastalık kontrol önlemlerine zarar verebilir. Retiküloendotelyoz virüsü (REV) de birçok ülkede bulunmaktadır. Marek hastalığı virüsü horizontal olarak bulaşır ve uluslararası yayılma uygun hijyen önlemleriyle önlenir. ALV ve REV iletimi hem horizontal hem de vertikal olarak gerçekleşir (yumurta yoluyla) ve uluslararası yayılmayı önleyici tedbirler daha zordur. Marek hastalığı aşılama ile kontrol edilirken, ALV ve REV de aşılama yoktur. Bu Neoplastik hastalıkların halk sağlığı için tehlike oluşturduğuna dair güçlü bir kanıt yoktur. Bu derlemenin amacı kanatlı hayvanlarda görülen neoplastik hastalıklar hakkında bilgi vermektir

Anahtar kelimeler: Avian Leukosis, etiyojisi belli olmayan hastalıklar, marek, retiküloendotelyozis,

Overview of Neoplastic Diseases in Poultry

Abstract: Diseases that cause neoplasia in poultry include Marek's disease, caused by herpesviruses, avian leukosis and reticuloendotheliosis, caused by retroviruses, and diseases of unknown etiology. These diseases are responsible for both mortality and economic losses due to depressed performance. Marek's disease virus (MHV) and avian leukosis viruses (ALV) are widespread worldwide, and new strains emerging in certain locations can spread across borders and undermine national disease control measures. Reticuloendotheliosis virus (REV) is also present in many countries. Marek's disease virus is transmitted horizontally, and international spread can be prevented with appropriate hygiene measures. ALV and REV are transmitted both horizontally and vertically (via egg transmission), and measures to prevent international spread are more difficult. Marek's disease is controlled by vaccination, while

vaccination against ALV and REV is not. There is no strong evidence that these neoplastic diseases pose a public health threat. The purpose of this review is to provide information about neoplastic diseases seen in poultry.

Keywords:, Avian Leukosis, diseases of unknown etiology, marek reticuloendotheliosis,

GİRİŞ

Etiyolojik ajanın bilinip bilinmediğine bağlı olarak, kümes hayvanlarının neoplazmları iki ana kategoriye ayrılır: virüs kaynaklı neoplazmlar ve etiyolojisi bilinmeyen neoplazmlar. Kümes hayvanlarında ekonomik olarak herpes virüsün neden olduğu marek hastalığı ve retrovirüslerin neden olduğu avian leukosis ve retikuloendotelyosiz saha şartlarında sık görülen virüs kaynaklı neoplastik hastalıklardır (Dunn, 2020). Etiyolojisi bilinmeyen neoplazmlar morfolojik özelliklerine göre Dermal Squamous Cell Carcinoma (Avian Keratoacanthoma), Multicentric Histiocytosis, Adenocarcinoma gibi benign ve malign neoplazmları içerebilir (Dunn, 2020).

VİRUS KAYNAKLI ÖNEMLİ NEOPLAZMLAR

MAREK

Marek hastalığı virüsü (MHV) veya Marek hastalığı (MH) etiyolojik ajanı olan Gallid alfaherpesvirüs 2 (GaHV-2), kronik enfeksiyon oluşturduğu kanatlı türlerini (Gallus gallus domesticus) için oldukça tehlikelidir. Özellikle çok yönlü bir hastalık olarak kabul edilen MH, konakçının periferik sinirleri ve viseral organları çevresinde lokalize olarak immünosupresyon, nörolojik bozukluklara sebep olur (Morrow ve Fehler, 2004). 1967'de MHV'nin ilk izolasyonunu, dünyanın farklı yerlerinden bir dizi izolatin tanımlaması izledi ve 3 serotip tanımlandı. Fakat serotip 1 içinde, onkojenik potansiyelle ilişkili büyük bir çeşitlilik vardır ve suşlar yüksek ila hafif onkojenik arasında değişir. Bu sebeple, serotip 1 MHV suşları ayrıca patojenitelerine göre hafif (mMHV), virülan (vMHV), çok virülan (vvMHV) ve çok virülan + (vv + MHV) olarak sınıflandırılır (Witter, 1997; Witter ve ark. 2005). Bu patotiplerden bazıları, şiddeti virülans ile doğrudan ilişkili olan lenfoid organlarda atrofik değişikliklerle akut sitolitik hastalık meydana getirme eğilimi gösterir (Payne ve Venugopal, 2000).

Marek Patogenezi

Tavuklarda MH' na yol açan MHV, CD4 + T hücrelerinin transformasyonuna neden olur. Enfeksiyonun doğal yolu, enfekte olmuş konakçının terminal olarak farklılaşmış tüy folikülü

epitellerinden (Nazerian ve Witter, 1970) üretilen toz ve tüy döküntüsü içinde yer alan virüs partiküllerinin solunması ile meydana gelir (AbdulCareem ve ark., 2009). Duyarlı hayvanlarda patogenezis dört aşamada görülür. i. Dejeneratif değişikliğe sebep olan faz. ii. Latent enfeksiyon iii. Kalıcı immunosüpresif etkiye neden olan hücresel dejenerasyon iv. İnfekte lenfoid hücrelerin çoğalması ve lenfoma yapısında enfeksiyonun geliştiği faz (Calnek, 1986). Marek hastalığı virüsü lenfotropik bir virüstür ve bağışıklık sisteminin ana hücreleri olan lenfositleri hedef alır. Bağışıklık sisteminin antikor oluşturan B lenfositleri ve sitolitik enfeksiyon, hücre aracılı immün tepkilerinde rol oynayan aktive T-lenfositler virüsten etkilenir. Bu durum sunucunda sitolitik olaylar, fabricius ve timus bursalarında atrofik değişikliklerle sonuçlanır, bu da bağışıklık sisteminin ciddi şekilde zayıflamasına ve belirgin immünosupresyona neden olmaktadır (Payne ve Venugopal, 2000). CD4 + T hücreli lenfomadan kaynaklanan viseral tümörlerin oluşumu ile karakterize edilir. Vertikal bulaşma yoktur, ancak kanatlılarda genellikle yumurtadan çıktıktan sonra erken dönemde (horizontal bulaşma) bulaşma meydana gelir. MH'na karşı maternal antikorun varlığı, yenidoğan civcivleri koruyabilir ve fonksiyonel bir bağışıklık sisteminin geliştirilmesi ile MH' na direnç bir derece gelişir bununla birlikte, hayvancılıkla ilişkili stres veya tavuk enfeksiyöz anemi virüsü (CIAV), reovirüs ve enfeksiyöz bursal hastalık virüsü (IBDV) gibi diğer immünsüpresif patojenlerle eşzamanlı enfeksiyonun kanatlı hayvanlarda MHV'ne duyarlılığını önemli ölçüde arttırdığı bilinmektedir (Davidson 2004). Ancak MHV ile ilişkili lenfoma sadece genetik olarak duyarlı tavuklarda gelişebilir (Boodhoo ve ark., 2016).

KLİNİK BULGULAR

Klasik form

En yaygın klinik bulgu, bacakların ve kanatların kısmi veya tam felci durumudur. Karakteristik patolojik lezyon periferik sinirlerin bir veya daha fazlasının genişlemesidir. Lenfomalar bazen hastalığın bu formunda, çoğunlukla yumurtalık, böbrek, kalp, karaciğer ve diğer dokularda küçük, yumuşak gri tümörler olarak bulunur (Payne ve Venugopal, 2000).

Akut Form

Hastalığın akut formunda genellikle viseral organlarda lenfoma oluşumunun meydana gelir ve hastalığın insidansı çoğunlukla % 10 ila % 30 arasındadır ve büyük salgınlarda % 70'e ulaşabilir. Hastalığın bu formundaki lezyonlar, karaciğer, dalak, yumurtalık, böbrek, kalp ve

proventrikulus gibi viseral organların yaygın, dağınık lenfomatoz oluşumlardır. Lenfomalar bazende tüy foliküllerinin çevresindeki deride ve iskelet kaslarında görülür (Payne ve Venugopal, 2000).

Marek Hastalığının Halk Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Kanatlı hayvanlarda ve insanlarda viroloji, seroloji, patoloji ve epidemiyolojide geniş bir kanıt grubu kanatlı kuşağı Herpes virüsleri ile insan kanseri arasında hiçbir etiyolojik ilişkinin olmadığı sonucunu güçlü bir şekilde desteklemektedir (Purchase ve Witter 1986). Son zamanlarda, MHV enfeksiyonunun, esas olarak serolojik bulgulara dayanarak multipl skleroz (MS) ile ilişkili olabileceği spekülasyonları vardır. Bununla birlikte, PCR gibi hassas yöntemler kullanılarak yapılan ayrıntılı çalışmalarda, MS'li hastaların DNA'sında MHV'nin tutulumu göz ardı edilerek MHV ile ilişkili hiçbir sekans saptanmamıştır (Hennig ve ark., 1998)

Marek Hastalığında Önleme ve Kontrol Yöntemleri

Aşılama

Birkaç farklı MH aşısı türü, hem bireysel olarak hem de çeşitli kombinasyonlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan ürünler düşük patojenik serotip 1 MHV (Rispen ve ark., 1972) , doğal olarak avirulent HVT (Okazaki ve ark., 1970) ve serotip 2 virüsleridir (Schat ve Calnek. 1978; Witter ve ark., 1997) Serotip 2 suşları, serotipler 2 ve 3 arasında belgelenen sinerjistik aktiviteden yararlanmak için genellikle HVT ile birleştirilir (Schat ve ark., 1982). Zamanla virüslerin patojenitesinin sürekli olarak artması mevcut aşılarında sürekli olarak geliştirilmesini gerekli kılmaktadır (Dunn ve ark., 2021).

Genetik Direnç

Konakçının MH' na yanıtının neredeyse her yönünde genetik etkilidir. Etkinin büyüklüğü, en azından belirli koşullar altında, önemli ölçüde ekonomik etkiye sahip olacak kadar büyüktür (Cole, 1985). Genetik direnç, istenmeyen üretim özellikleriyle ilişkili değildir (Biggs ve ark., 1968) ve bir çalışmada kanatlı hayvanlarda yüksek yumurta üretimi ve yumurta ağırlığı ile hastalık arasında ilişkili bulunmuştur (Ameli ve ark., 1992),

Hijyen önlemleri

Biyogüvenlik önlemleri hiçbir zaman eksik bırakılmamalı. Kullanılan çöpün giderilmesi ve binaların dezenfeksiyonu, özellikle virülansı artan patojenler için seçim olasılığı göz önüne alındığında, hastalık kontrolünün önemli noktalarıdır. Ayrıca, civcivlerin, bağışıklık

geliştirilmeden önce virüsle aşırı derecede kirlenmiş bir ortama yerleştirilmesi, aşı başarısızlıklarına yol açabilir (Payne ve Venugopal, 2000).

AVIAN LEUKOZİS

Kanatlı leukozu / sarkom grubunun virüsleri, Uluslararası Virüslerin Taksonomisi Komitesinin (ICTV) yeni bir sınıflandırmasına Retroviridae ailesinin Alpharetrovirus cinsine yerleştirilmiştir (Fauquet ve ark., 2005). Hemopoetik sistemin neoplastik değişikliğe uğrayabilecek bileşenleri arasında lenfopoetik (lenfositik) sistem, eritropoetik (kırmızı kan hücre) sistem ve miyelopoetik (miyelositik) sistem bulunur. Belirgin patolojik değişiklikler karaciğerin millier tarzda büyümesi, diffüz veya nodüler tümör odakları bulunan dalak kırmızı pulpada eritroblast birikimlerini gösteren ve kemik iliği eritroblastlarla dolu genişlemiş hemopoetik sinüzoidleri içeren lenfoid leukozis, miyeloid leukozis ve eritroid leukozis formlarına sahiptir (Payne ve Venugopal, 2000).

Halk Sağlığı Üzerindeki Etkileri

ALV'lerin insanlar için sağlık riski oluşturduğuna dair kesin bir kanıt yoktur, ancak bunun olasılığı kesinlikle dışlanmamıştır. İnsanların canlı kümes hayvanı, kümes hayvanı eti ve yumurtalarından ALV'ye maruz kalmasına rağmen, herhangi bir kanser riski olduğuna dair kesin bir epidemiyolojik veya başka kanıt eklenmemiştir. Ek olarak, insanların sarı humma ve kızamık gibi canlı aşılardan eksojen ALV'ye maruz kalması, bilinen bir tehlikeyle ilişkili değildir. Kümes hayvanı işçileri ve diğerlerinde ALV antikoru tespit edilmiştir, ancak bunlar insanlarda ALV replikasyonu yerine antijenik maruziyetten kaynaklanabilir (Johnson ve ark., 1995).

Enfeksiyonun Bulaşması

Genellikle civcivlerin sadece küçük bir yüzdesi vertikal olarak enfekte olsa da, bu bulaşma yolu epizootiyolojik olarak önemlidir, çünkü enfeksiyonu bir nesilden diğerine aktarılmasını sağlar (Payne ve Bumstead 1982). Enfeksiyon, muhtemelen virüsün kanatlı dışındaki nispeten kısa ömrü nedeniyle, enfekte kanatlılardan dolayı temasta (ayrı kalemlerde veya kafeslerde) kanatlıya kolayca yayılmaz. (Venugopal ve ark., 1997). Ayrıca doğuştan bulaşma eğiliminin düşük antikor titresi olan tavuklarda daha sık olduğu bildirilmiştir (Tsukamoto ve ark., 1992).

Klinik Semptomlar

Klinik belirtiler geliřtikten sonra, seyir genellikle hızlıdır ve hayvanlar birkaç hafta 22 içinde ölür. Etkilenen diđer kanatlılar, belirgin belirtiler göstermeden ölebilirler. Miyelositomatozda, iskelet miyelositoları kafa, göğüs ve saplarda çıkıntılara neden olabilir. Miyelositolar göz çevresinde ortaya çıkabilir ve kanamaya ve körlüğe neden olabilir. İyi huylu tümörler uzun bir seyir izleyebilir, malign tümörler hızlı bir seyir izleyebilir (Fadly ve Nair, 2008).

Avian Leukozis Önleme ve Kontrol Yöntemleri

Eradikasyon

Bu hastalık için spesifik bir aşı bulunmamakla birlikte civcivler, yumurtadan çıktıktan hemen sonra, ALV'ler tarafından temas enfeksiyonuna en duyarlıdır. İnkübatörler, kuluçkahaneler ve tüm ekipmanlar her kullanım arasında iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Civciv kutuları tekrar kullanılmamalıdır ve her çiftlikte ideal olarak sadece bir yaş grubu tavuk olmalıdır. Farklı kaynaklardan yumurtalar veya civcivler karıştırılmazsa ve civcivler sürülerin çapraz kontaminasyonunu önleyecek izolasyon koşulları altında yetiştirilirse, popülasyonda halihazırda mevcut olmayan virüs suşlarının ortaya çıkma tehlikesi ortadan kaldırılabilir. 8 haftalıkken virülan ALV'li tavukların deneysel aşılmasının, virüslerin yumurtalara bulaşmasını önlemek ve ALV'lerin eradikasyonunu kolaylařtırdığı bildirilmiştir (Rispen ve ark., 1976)

Hijyen önlemleri

İyi hijyen ve biyogüvenlik, özellikle aşı bulunmayan ve enfeksiyondan arınmış ticari sürülerin yeniden enfeksiyon riski altında olduđu leukozis için hastalık kontrolüne çok önemli yardımcılarıdır. Genel çiftlik yönetimi prosedürleri arasında tesislerin izolasyonu, tesisler arasında tesislerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu, yeni malzemelerin kullanılması, çöplerin güvenli bir şekilde bertarafı ve saha güvenliği bulunmaktadır. Kuluçkahane hijyeni aynı derecede önemlidir. Önerilen prosedürlerin benimsenmesi, ALV (ve diđer enfeksiyonlar) girişinin önlenmesine ve diđer hastalıkların yayılmasının sınırlandırılmasına yardımcı olacaktır. Bu prosedürlerin etkinliđi, ALV'nin kanatlı dışında kırılğan bir virüs olması, oda sıcaklığında sadece birkaç saatlik bir yarılanma ömrüne sahip olması ve tüm yaygın dezenfektanlara duyarlı olması gerçeđiyle yardımcı olur. (Zander ve ark., 1997).

RETİCULOENDOTHELİOSİS

Kanatlı retiküloendotelyozu (RE), tavukları ve hindileri en çok etkileyen, aynı zamanda ördek ve kaz gibi su kuşlarının yanı sıra diğer kuş türlerini de etkileyen malign bir hastalıktır (Khordadmehr ve ark., 2017, Payne ve Venugopal 2000). Tavuklarda hastalığın en yaygın sonucu büyüme geriliği ve runting sendromudur (Payne ve Venugopal, 2000). Histopatolojik açıdan hastalık, lenfoid dokuların akut veya kronik neoplazisine yol açar. Hastalık, aşılama sırasında kontamine malzemelerle genç tavuklara da bulaşabildiği için büyük ekonomik öneme sahiptir (Woźniakowski ve ark., 2015). REV enfeksiyonu doğrudan horizontal yolla ve kanatlılar arasındaki temas, dolaylı olarak sivrisinek (*Culex pipiens* L) veya sinekler (*Musca domestica* L) gibi bazı böcek vektörleri ve ayrıca yumurtalar tarafından vertikal bir yolla bulaşabilir (Davidson ve Braverman 2005; Wei K ve ark., 2012).

Halk Sağlığı Üzerine Etkisi

İnsanlarla ilgili herhangi bir tehlikeli durum bildirilmemiştir. Bununla birlikte, özellikle REV'in memeli retrovirüsleri ile ilişkisi ve REV'nün kültürlü memeli hücrelerinde enfekte olduğu ve çoğaldığı bilinmektedir. Kültürlü memeli hücreleri için REV'in enfektivitesi üzerine son çalışmalar, REV vektör virüsünün enfekte olabileceğine dair kanıtlar sağlamıştır ve plazmid REV DNA, entegrasyon ve düşük seviyeli replikasyon ile kültürlü memeli hücrelerini transfekte edebilir (Johnson ve Griswold, 1996). REV'a antikolar, kümes hayvanı işçileri ve kontrol deneklerinden alınan serumlarda tespit edilmiştir, ancak bunların enfeksiyon, antijene maruz kalmak veya diğer antijenlerle çapraz reaksiyondan kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmemektedir (Johnson ve ark., 1995).

Klinik Semptomlar

RE, T veya B lenfositleri ve endotelyositlerin işlevini iptal ederek konakçı bağışıklık sistemi üzerinde immünoşüpresif bir etkiye sahiptir (Etienne ve Emerman, 2013). Konakçı bağışıklık sistemi üzerindeki ana etkiye bağlı olarak, hastalık dalağın disfonksiyonuna ve Fabricius ve timus bursalarının atrofisine neden olur (Payne ve Venugopal, 2000).

Reticuloendotheliosis Önleme ve kontrol yöntemleri

Tavuklarda ve hindilerde REV enfeksiyonlarının doğası genellikle sporadik ve subklinik olduğundan, kontrol prosedürleri genellikle ticari olarak gerekli görülmemiştir. Bununla birlikte, ihracat için döl üreten damızlık sürülerde enfeksiyondan kurtulma, ithalatçı ülkeler tarafından istenebilir. REV'un ortadan kaldırılması muhtemelen vertikal iletimin önlenmesi, ve

ALV enfeksiyonlarının kontrolüne benzer yöntemler kullanılarak döl izole olarak yetiştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. İsrail bu yaklaşımı kullanarak başarılı bir şekilde ortadan kaldırıldığı bildirildi. REV enfeksiyonuna karşı hiçbir aşı kullanılmaz ve enfeksiyona karşı genetik direnç tespit edilmemiştir. (Payne ve Venugopal, 2000).

ETİYOLOJİSİ BELLİ OLMAYAN NEOPLASTİK HASTALIKLAR

Kanatlılarda etiyojji bilinmeyen tümörlerinin Dermal Skuamöz Cell Karsinom (Avian keratoakanthoma), Multicentric Histiocytosis ve Adenokarsinomlar en yaygın olanlarıdır. (Dunn J., 2020).

Dermal Squamous Cell Carcinom

1800'lü yıllardan beri dünya çapında yaşlı tavukların deri, dil, farenks, ingluvies ve larenkste skuamöz hücreli karsinomların sporadik raporları vardır. Yaşlı tavuklarda Squamous epitel hücreli karsinomlar nadiren metastatiktir (Abels, 1929). Canlı tavuklarda, ülserler genellikle keratin, hücre döküntüleri ve bakteri karışımı içerir. Histolojik olarak lezyonlar, tüy folikülü epitelinin proliferatif genişlemesi olarak görünür (Dunn J, 2020). Bilinen bir önleme ve kontrol yönteminin bulunmadığı ifade edilmiştir. (Hafner ve Mark, 2008).

Multicentric Histiocytosis

Multicentric Histiocytosis dalak, karaciğer ve böbreklerdeki sayısız küçük beyaz kitle ile hem splenomegali hem de hepatomegali ile karakterize edilen genç broyler tavukların bir durumudur. Bu durum 1991'den beri ABD'de kesim için sunulan genç tavukların organlarında belirtilmiştir (Hafner ve ark.,1996). Bu hastalık “büyük dalak Marek hastalığı” ve “retiküloendotelyoz benzeri sendrom” olarakta bilinmektedir. Diğer ülkelerdeki benzer hastalıklar “histiositik sarkomitoz” ve “sistemik spindle-cell proliferatif hastalığı” olarak tanımlanmıştır (Takami ve ark.,2005). Histopatoloji şu anda tek tanı yöntemidir. Nodüller karakteristiktir ve birden fazla organdaki belirli yerlerde sürekli bulunurlar (Hafner ve ark., 1996).

Kanatlılarda Adenokarsinomlar

Yumurtalık veya yumurtalık adenokarsinomları, olgun tavuklarda nispeten yaygın rastlantısal tümörlerdir. Bu neoplazmalar genellikle mezenter ve diğer visseral yüzeylerde

sıklıkla multipl milier tümörleri ile karakterize edilir. Bu tümörlerin virüs kaynaklı olduğu veya bulaşıcı olduğu bilinmemektedir. (Dunn J., 2020).

SONUÇ

Kanatlı hayvanlarda neoplaziye neden olan hastalıklar etiyojisi belli olan hastalıklar; Marek Hastalığı, Avian leukosis ve Retiküloendotelyozis ve etiyojisi belli olmayan hastalıklar yer almaktadır. Bu hastalıklar hem mortalite hem de immunosupresyondan kaynaklanan ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu hastalıklar halk sağlığı için de bir tehdit oluşturmamaktadır. Marek hastalığı aşılama ile kontrol edilirken, ALV ve REV de aşılama yoktur. Ve genetik dirençli hatların seçilmesi önemlidir. Hastalıkların teşhisinde patolojik tanı yeterli olmayıp serolojik testlerle antijen veya antikor tespitinin yapılması gerekmektedir

KAYNAKLAR

Abdul-Careem, M. F., Javaheri-Vayeghan, A., Shanmuganathan, S., Haghghi, H. R., Read, L. R., Haq, K., Hunter, D. B., Schat, K. A., Heidari, M., and Sharif, S. (2009). Establishment of an aerosol-based Marek's disease virus infection model. *Avian Diseases*, 53, 387–391. <https://doi.org/10.1637/8568-122308-Reg.1>

Abels, H. (1929). Die Geschwulste der Vogelhaut. *Z Krebsforsch*, 29, 207–210. <https://doi.org/10.1007/BF01634486>

Ameli, H., Gavora, J. S., Spencer, J. L., and Fairfull, R. W. (1992). Genetic resistance to two Marek's disease viruses and its relationship to production traits in chickens. *Canadian Journal of Animal Science*, 72, 213–225. <https://doi.org/10.4141/cjas92-028>

Biggs, P. M., Thorpe, R. J., and Payne, L. N. (1968). Studies on genetic resistance to Marek's disease in the domestic chicken. *British Poultry Science*, 9, 37–52. <https://doi.org/10.1080/00071666808415692>

Boodhoo, N., Gurung, A., Sharif, S., and Behboudi, S. (2016). Marek's disease in chickens: a review with focus on immunology. *Veterinary Research*, 47, 119. <https://doi.org/10.1186/s13567-016-0404-3>

Calnek, B. W. (1986). Marek's disease – a model for herpesvirus oncology. *Critical Reviews in Microbiology*, 12(4), 293–320. <https://doi.org/10.3109/10408418509104432>

- Cole, R. K. (1985). Natural resistance to Marek's disease: A review. In B. W. Calnek and J. L. Spencer (Eds.), *Proceedings of the International Symposium on Marek's Disease* (pp. 318–329). American Association of Avian Pathologists.
- Davidson, F. (2004). *Marek's disease: an evolving problem*. London: Elsevier Academic Press.
- Davidson, I., and Braverman, Y. (2005). Insect contribution to horizontal transmission of reticuloendotheliosis virus. *Entomological Medical Journal*, 42, 128–133. <https://doi.org/10.1093/jmedent/42.2.128>
- Dunn, J. R. (2020). *Neoplasms in Poultry*. Retrieved from <https://www.msdsvetmanual.com/poultry/neoplasms/neoplasms-in-poultry>
- Dunn, J. R., Silva, R. F., and Cheng, H. H. (2021). Marek's disease vaccine viruses: Current status and future challenges. *Poultry Science*, 100(3), 100937.
- Etienne, L., and Emerman, M. (2013). The mongoose, the pheasant, the pox, and the retrovirus. *PLoS Biology*, 11(2), e1001641. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001641>
- Fadly, A. M., and Nair, V. (2008). Leukosis/sarcoma group. In Y. M. Saif (Ed.), *Diseases of Poultry* (12th ed., pp. 514–568). Ames: Blackwell Publishing.
- Fauquet, C. M., Mayo, M. A., Maniloff, J., Desselberger, U., and Ball, L. A. (2005). *Virus Taxonomy: VIIIth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses*. Elsevier Academic Press.
- Hafner, S., and Mark, L. (2008). Clinical presentation of avian keratoacanthoma in broiler chickens. *Veterinary Pathology*, 45, 702–705.
- Hafner, S., Goodwin, M. A., Smith, E. J., Bounous, D. I., Puette, M., Kelley, L. C., Langheinrich, K. A., & Fadly, A. M. (1996). Multicentric histiocytosis in young chickens: Gross and light microscopic pathology. *Avian Diseases*, 40, 202–209. <https://doi.org/10.2307/1592390>
- Hennig, H., Wessel, K., Sondermeijer, P., Kirchner, H., and Wandinger, K. P. (1998). Lack of evidence for Marek's disease virus genomic sequences in leukocyte DNA from multiple sclerosis patients in Germany. *Neuroscience Letters*, 250(2), 138–140. [https://doi.org/10.1016/S0304-3940\(98\)00445-5](https://doi.org/10.1016/S0304-3940(98)00445-5)
- Johnson, E. S., and Griswold, C. M. (1996). Oncogenic retroviruses of cattle, chickens and turkeys: potential infectivity and oncogenicity for humans. *Medical Hypotheses*, 46, 354–356. [https://doi.org/10.1016/S0306-9877\(96\)90186-3](https://doi.org/10.1016/S0306-9877(96)90186-3)
- Johnson, E. S., Overby, L., and Philpot, R. (1995). Detection of antibodies to avian leukosis/sarcoma viruses and reticuloendotheliosis viruses in humans by western blot assay. *Cancer Detection and Prevention*, 19, 472–486.

- Khordadmehr, M., Firouzamandi, M., Zehtab-Najafi, M., and Shahbazi, R. (2017). Naturally occurring co-infection of avian leukosis virus (subgroups A–E) and reticuloendotheliosis virus in green peafowls (*Pavo muticus*). *Brazilian Journal of Poultry Science*, 19, 609–614. <https://doi.org/10.1590/1806-9061-2017-0506>
- Morrow, C., and Fehler, F. (2004). Marek's disease: an evolving problem. In F. Davison and V. Nair (Eds.), *Marek's Disease: A Worldwide Problem* (pp. 49–61). London: Elsevier Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-012088379-0/50009-8>
- Nazerian, K., and Witter, R. L. (1970). Cell-free transmission and in vivo replication of Marek's disease virus. *Journal of Virology*, 5, 388–397. <https://doi.org/10.1128/jvi.5.3.388-397.1970>
- Okazaki, W., Purchase, H. G., and Burmester, B. R. (1970). Protection against Marek's disease by vaccination with a herpesvirus of turkeys. *Avian Diseases*, 14, 413–429. <https://doi.org/10.2307/1588488>
- Payne, L. N., and Bumstead, N. (1982). Theoretical considerations on the relative importance of vertical and horizontal transmission for the maintenance of infection by exogenous avian lymphoid leukosis virus. *Avian Pathology*, 11, 547–553. <https://doi.org/10.1080/03079458208436129>
- Payne, L. N., and Venugopal, K. (2000). Neoplastic diseases: Marek's disease, lymphoid leukosis, and reticuloendotheliosis. *Scientific and Technical Review of the Office International des Epizooties*, 19, 544–564. <https://doi.org/10.20506/rst.19.2.1226>
- Purchase, H. G., and Witter, R. L. (1986). Public health concerns from human exposure to oncogenic avian herpesviruses. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 189, 1430–1436. <https://doi.org/10.2460/javma.1986.189.11.1430>
- Rispens, B. H., Van Vloten, H. J., Mastenbroek, N., Maas, H. J. L., and Schat, K. A. (1972). Control of Marek's disease in the Netherlands. *Avian Diseases*, 16, 108–125. <https://doi.org/10.2307/1588905>
- Schat, K. A., and Calnek, B. W. (1978). Characterization of an apparently nononcogenic Marek's disease virus. *Journal of the National Cancer Institute*, 60, 1075–1082. <https://doi.org/10.1093/jnci/60.5.1075>
- Schat, K. A., Calnek, B. W., and Fabricant, J. (1982). Characterisation of two highly oncogenic strains of Marek's disease virus. *Avian Pathology*, 11, 593–597. <https://doi.org/10.1080/03079458208436134>
- Takami, S., Goryo, M., Masegi, T., and Okada, K. (2005). Systemic spindle cell proliferative disease in broiler chickens. *Journal of Veterinary Medical Science*, 67, 13–18. <https://doi.org/10.1292/jvms.67.13>
- Tsukamoto, K., Hasebe, M., Kakita, S., Taniguchi, Y., Hihara, H., and Kono, Y. (1992). Sporadic congenital transmission of avian leukosis virus in hens discharging the virus into the oviducts. *Journal of Veterinary Medical Science*, 54, 99–103. <https://doi.org/10.1292/jvms.54.99>

- Venugopal, K., Howes, K., and Payne, L. N. (1997). Differential natural incidence of subgroups A and J avian leukosis viruses among layer and broiler flocks in Great Britain. *Avian Pathology*, 26, 675–694.
- Wei, K., Sun, Z., Zhu, S., Guo, W., Sheng, P., Wang, Z., Zhao, C., Zhao, Q., and Zhu, V. (2012). Probable congenital transmission of reticuloendotheliosis virus caused by vaccination with contaminated vaccines. *PLoS ONE*, 7(9), e43422. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043422>
- Witter, R. L. (1997). Increased virulence of Marek's disease virus field isolates. *Avian Diseases*, 41, 149–163. <https://doi.org/10.2307/1592455>
- Witter, R. L., Gimeno, I. M., and Fadly, A. M. (2005). Differential diagnosis of lymphoid and myeloid tumors in the chicken. In *AAAP Slide Study Set #27* (pp. 1–49). American Association of Avian Pathologists.
- Woźniakowski, G., Samorek-Salamonowicz, E., and Czekaj, H. (2015). Occurrence of reticuloendotheliosis virus in Poland. *Acta Veterinaria Brno*, 84, 123–128.
- Zander, D. V., Nair, V., and Fadly, A. M. (1997). Good hygienic practice in controlling avian leukosis virus infection. *Avian Diseases*, 41(1), 1–7.